

Ciência Cidadã Escolar: Desafios e Possibilidade para Engajamento e Parceria entre Pesquisadores e Docentes

Pôster

Jussara Almeida Bezerra¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes¹

Palavras-chave: ciência cidadã escolar, engajamento, participação, sequências de ensino-aprendizagem com ciência cidadã

O estabelecimento de parcerias entre cientistas profissionais e cientistas cidadãos em projetos de Ciência Cidadã (CC) é fundamental para ampliar o rigor e o alcance das investigações científicas, além de promover a participação pública na ciência, sendo este um dos princípios da CC. O presente trabalho relata um processo de estabelecimento de parceria entre pesquisadora (mestranda) e equipes de escolas da educação básica, explorando as possibilidades e benefícios para as partes envolvidas, considerando o contexto escolar. O processo envolveu dez escolas do ensino fundamental da rede municipal de São Bernardo do Campo-SP (SBC-SP), em que se desenvolveu uma sequência de ensino-aprendizagem com CC (SEACC), cuja temática envolveu o desperdício de alimentos na perspectiva da saúde planetária. Para o desenvolvimento da proposta, foi necessário o estabelecimento da parceria entre pesquisadora e docentes destas escolas, que percorreu as seguintes estratégias: a) apresentação das características e possibilidades da CC no contexto educacional às equipes gestoras; b) formalização de convite para participação de docentes na SEACC; c) curso de extensão para formação de docentes que se engajaram com a proposta e para recrutamento de novos participantes; d) acompanhamento formativo dos docentes durante todas as etapas de desenvolvimento da SEACC, por meio de reuniões on-line, comunicações via WhatsApp e presencialmente; e) disponibilização de e-book de apoio com a estrutura da SEACC; f) disponibilização e discussão dos resultados das avaliações das aprendizagens obtidas pelos estudantes participantes da SEACC para os docentes. Percebeu-se a relevância da inserção da pesquisadora no contexto das escolas participantes (por ser diretora em SBC-SP), além do acompanhamento da mesma em todas as etapas do desenvolvimento da proposta para se garantir o engajamento dos docentes e o atendimento aos pressupostos da CC. A análise dos benefícios da CC no contexto escolar junto aos docentes é um fator de importância para a validação das possibilidades e ganhos pedagógicos das práticas de CC, e percebeu-se como desafio o recrutamento de novos participantes para futuras ações.

Aspectos éticos: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC, sob registro CAAE: 48505621.0.0000.5594.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), jussaraab82@gmail.com;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: Aos cientistas cidadãos mirins e escolas parceiras, ao PEHCM da UFABC, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP processos 2022/06862-3 e 2023/12674-8) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq- processo 406137/2023-4) pelos auxílios concedidos.